

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД\ФТ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хужахонова Ситора Бахтияровна

Ассистент кафедры “Экономическая безопасность”, Ташкентского государственного экономического университета, г.Ташкент, Узбекистан.

khujaxonova94@mail.ru

Аннотация:

Огромное значение в экономической безопасности страны приобретает национальная система по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма. Это связано с растущим темпом криминальных групп и новых схем мошенничества в пути легализации отмытых денег. Соответственно роль участников системы ПОД\ФТ определяет уровень эффективности данной системы и в этом заключается актуальность и востребованность совершенствования анти отмывочной системы. Ключевую роль в системе играет подразделения финансовой разведки. ПФР создают некую защитную оболочку в экономической деятельности страны в целом. При этом возникает иммунитет к внешним и внутренним угрозам мошеннического, террористического характера.

Ключевые слова: отмывание денег; легализация; противоречие; незаконный доход; международная система; национальная система; внутренний контроль; международные стандарты; преступная деятельность; стратегия; политика; правила; риски.

Узбекистан прошёл не легкий путь при становлении системы противодействия отмывания денег, которая изменила всю законодательную систему и возложила новые обязательства перед всеми субъектами экономики. До 2000 года в Узбекистане отсутствовал орган контролирующей сферу ПОД\ФТ. Предпосылки создания такого органа начались в 2001 году, когда образовалась Департамент по борьбе с налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, но вопросы, связанные с

отмыванием денег пока ещё не рассматривалась. Большинство стран СНГ начало развитие собственной системы ПОД/ФТ с 2000х годов.

Резкая потребность в создании национальной системы противодействия отмывания денег связано с увеличением следующих факторов:

- увеличением схем мошенничества при легализации доходов, полученных преступным путем;
- рост количества фирм однодневок;
- отток капитала за пределы страны;
- отказ в сотрудничестве из-за отсутствия политики ПОД\ФТ;
- санкции международных институтов при взаимодействии банков;
- рост угроз и рисков экономической безопасности и т.д.

Выше упомянутые факторы принудило реформировать структуру экономики в целом. Интеграция экономики Узбекистана в мировую экономику, взаимодействие финансовых структур страны с международными институтами требовало определенное соответствие общепринятых стандартов и затрагивало наличие национальной системы ПОД\ФТ. В 2005 году Узбекистан стал членом Евразийской группы, которая является региональным органом по типу ФАТФ созданная в 2004 году. Следом вышел в свет первый закон Республики Узбекистан N 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма» от 1.01.2006 года.

В целях осуществления контроля и урегулирования действий исполнительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан было создано национальное подразделение финансовой разведки, с помощью преобразования Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями на Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Однако с 27 апреля 2007 года действия закона о ПОД/ФТ приостановлено, что вызвало ряд проблем в законодательстве, в распределении чётких полномочий правоохранительных органов, а также

обязательств выполнения внутреннего контроля участников финансовых и денежных отношений.

В течение двух лет проводились работы по совершенствованию нормативно-правовой базы, разработке методологий взаимодействия между участниками системы ПОД/ФТ, обеспечению ресурсной базы и материально-технического содействия в области противодействия отмыванию денег. Вследствие чего в 2009 году принята новая редакция закона ПОД/ФТ. На тот момент в ноябрь месяц начался первый раунд взаимных оценок ЕАГ Узбекистана, где проанализированы соответствия состояния национальной системы ПОД/ФТ к 40+9 рекомендациям ФАТФ.

В ходе работы были обнаружены ряд недостатков, поэтому было принято решение по устранению недостатков полученных при взаимной оценке. В ответ ФАТФ исключила Узбекистан из перечня стран имеющих недостатки в правовой базе в области ПОД/ФТ. В нижеследующей таблице 1 рассмотрим результаты взаимных оценок Республики Узбекистан.

Таблица 1. Результаты первой взаимной оценки по ПОД/ФТ и о прогрессе в рамках снятия процедур мониторинга.¹

отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ	Поправки, внесенные в нормативно-правовую базу с 2010-2016 гг.	Принятые нормативные акты в период 2010-2016 гг.	Результаты соответствия рекомендациям ФАТФ 40+9
1-й ОП РУз - ноябрь 2010г.	- свыше 10ти основных	- приняты законы в новой редакции	- 7 С (соответствует);
2-й ОП РУз - ноябрь 2012 г.	законов и кодексов;	и более 8 постановлений и др.	- 18 ЗС (значительно соответствует);
3-й ОП РУз -	- более 8		

¹ Составлено автором на основании следующих данных: <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

ноябрь 2014 г.	постановлений, положений и приказов.		- 21 ЧС (частично соответствует);
4-й ОП РУз - ноябрь 2015 г.			- 1 НС (не соответствует);
5-й ОП РУз - июнь 2016 г.			- 2 Нп (не применимо).

После проведения взаимных оценок ПОД\ФТ скорректирован гражданский, уголовный, налоговый, таможенный и кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан. К изменениям подверглись такие основные законы как:

- Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом»;
- Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;
- Закон Республики Узбекистан «Об общественных фондах»;
- Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне»;
- Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете»;
- Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» и др.²

В течение шести лет велись кардинальные работы по выполнению рекомендаций ФАТФ, готовились отчёты о прогрессе по устранению недостатков. Тем не менее имеются недостатки в законодательной сфере, а так же вопрос о «Р6: Политически значимые лица» остался открытым. В итоге можно сказать, что взаимные оценки по ПОД\ФТ способствовало работать экономические рычаги в правильном направлении.

² https://eurasiangroup.org/files/Mutual%20Evaluation/FR_2016_1_rev_1_rus.pdf

Основным документом регулирующую деятельность системы ПОД\ФТ Республики Узбекистан является закон №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004. Действующий закон вступил в силу только с 2006 года, и подверглась большим количеством изменений и дополнений. Изначально принятый документ по ПОД был аналогичным с российским законом. Существенные поправки были сделаны после проведения взаимных оценок ЕАГ, где выявлены ряд недостатков в нормативно-правовой системе.

Основной закон по ПОД/ФТ дополнен следующими определениями:

- замораживание денежных средств или иного имущества;
- приостановление операции.

А также возложены новые обязанности участникам денежных и имущественных операций: сверять, приостанавливать, без уведомления замораживать денежные средства или имущество лиц, включенных в перечень подозреваемых либо имеющие причастность к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения. Установлен порядок отправки сообщения о подозрительной операции в соответствующие органы. При этом уполномоченный орган в данном случае ПФР Узбекистана также имеет право устанавливать порядок по предоставлению доступа к замороженному имуществу лиц, включенных в перечень подозреваемых либо имеющие причастность к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения.

Касательно хранению данных организации, осуществляющие денежные и иные имущественные операции обязаны хранить данные об идентификации клиентов и другие денежные, имущественные операции сроком не менее пяти лет, раньше данный срок составлял 3 года. Данное изменение повлекло к поправкам ряд других нормативно-правовых актов.

К одним из основных документов по ПОД/ФТ относится Закон «О

борьбе с терроризмом». В данный документ ввели дополнение в понятие «террористической акции», которая рассматривают неправомерные действия по отношению стационарных платформ находящейся на континентальном шельфе. Наряду с этим к дополнению статьи 14¹ в перечень органов осуществляющих борьбу с терроризмом включили ПФР Узбекистана, который наделен дополнительными полномочиями.

Выше были упомянуты изменения в базовых законах по ПОД\ФТ, существенные продвижения отмечались также в области внутреннего контроля, которая распространена не только в банках, но и лизинговых компаний и операторов почтовой связи. В целях повышения квалификации сотрудников в области ПОД\ФТ обязательным порядком проводятся обучение в лизинговых компаний и операторов почтовой связи

Среди базовых и ключевых Рекомендаций ФАТФ (Core and Key Recommendations) Республике Узбекистан была выставлена оценка «частичное соответствие» по Рекомендации 5 (Надлежащая проверка клиентов), Рекомендации 10 (Хранение данных), Рекомендации 23 (Регулирование, надзор и мониторинг), Рекомендации 40 (Другие формы сотрудничества), Специальной Рекомендации I (Применение инструментов ООН) и Специальной Рекомендации III (Замораживание и конфискация террористических активов). Стране также выставлены оценки «частичное соответствие» и «несоответствие» по двадцати двум Рекомендациям, как указано выше.

Таблица 2 – Показатели взаимных оценок ЕАГ по системе ПОД/ФТ Республики Узбекистан

Частичное соответствие (ЧС)	Несоответствие (НС)
Базовые рекомендации	
Р.5 (Надлежащая проверка клиентов) Р.10 (Хранение данных) Р.23 (Регулирование, надзор и мониторинг) Р.40 (Другие формы сотрудничества) СР.I (Применение инструментов ООН)	

СР.ІІІ (Замораживание и конфискация террористических активов)	
Иные рекомендации	
Р.8 (Новые технологии и бизнес без прямого контакта) Р.11 (Необычные операции) Р.12 (ОНФПП – Р.5, 6, 8–11) Р.15 (Внутренний контроль, комплаенс и аудит) Р.16 (ОНФПП – Р.13–15 и 21) Р.17 (Санкции) Р.24 (ОНФПП – регулирование, надзор и мониторинг) Р.25 (Информационные руководства и обратная связь) Р.29 (Надзорные органы) Р.30 (Ресурсы, добросовестность и обучение) Р.32 (Статистика) Р.33 (Юридические лица – бенефициарные собственники (выгодоприобретатели)) СР.VІ (Требования ПОД/ФТ для услуг перевода денег/ценностей) СР.VІІІ (Некоммерческие организации) СР.IX (Трансграничное декларирование и информирование)	Р.6 (Политически значимые лица)

К одним из основных документов по ПОД/ФТ относится Закон «О борьбе с терроризмом». В данный документ ввели дополнение в понятие «террористической акции», которая рассматривают неправомерные действия по отношению стационарных платформ находящейся на континентальном шельфе.

Одним из основных правовых актов Уголовный кодекс Республики Узбекистан также многократно подвержен изменениям в области ОД/ФТ. Внесены изменения и дополнения в статьи 246 (Контрабанда), 252 (Незаконное завладение радиоактивными материалами), 254 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Кроме того, УК дополнен термином «радиоактивные материалы».

В соответствии с указанным законом Республика Узбекистан установила уголовную ответственность за хищение ядерных материалов в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

Несмотря на совершенствование, анти отмывочной системы Республики Узбекистан устранить недостатки, учитывая рост типологий отмывочных схем, задача не простая. В данный момент основной задачей перед уполномоченными органами Республики Узбекистан привести в соответствие и провести комплексный анализ правовой базы ПОД\ФТ чтобы создать логическую цепочку и корректное взаимодействие нормативных документов. Для реализации законов в реальную практику нужно:

Во-первых, создать единую схему регулирующих органов ПОД\ФТ и её участников.

Во-вторых, разработать механизм информационного взаимодействия. Данная задача должна быть организована таким образом, чтобы обе стороны информационного обмена эффективно и легко смогли осуществлять передачу данных.

В-третьих, модернизация материально-технической базы. Данная задача является одним из дорогих но результаты того стоят. Использование в процессе аналитическо-исследовательской работы современных технологий позволяет повысить эффективность и быстроту выполняемых работ. Комплекс программных обеспечений в этом играют большую роль. ПФР часто сталкиваются с потоком данных требующий тщательного анализа. Ряд программ такие как: SQL, SAS, IBM2, PYTHON дают возможность манипулирования данными, отсекая ненужную информацию помогает сфокусироваться на главную цель, тем самым ускоряя процесс работы.

В-четвертых, обучение и повышение квалификации кадров в области борьбы с отмыванием денег. В данном случае задача персонала получить не только знания об ПОД\ФТ но и приобретение навыков по языку программирования, в особенности программ аналитического характера.

В-пятых, проведения мероприятий между участниками финансовых операций по доведению сведения о типологиях ОД и комплексных мер по противодействию.

В-шестых повышение активности в сотрудничестве при информационном взаимодействии с зарубежными ПФР.

В-седьмых ведение общедоступных статистических показателей ПФР Узбекистана. Статистические данные на сайте Департамента по экономическим преступлениям практически отсутствует.

Выше перечислены основные существенные недостатки анти отмывочной системы. На данный момент Узбекистан готовится ко второму раунду взаимных оценок ЕАГ, который состоится в 2021-2022 годах. В настоящий момент ПФР Узбекистан приложил ряд усилий в получении хороших результатов от экспертов ЕАГ и следует соответствовать новым стандартам и методологиям ФАТФ.

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты:

1. Закон Республики Узбекистан №660-П «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004.

2. Закон Республики Узбекистан №167-П « О борьбе с терроризмом» от 15.12.2000.

Интернет источники:

1. Официальный сайт ЕАГ:

- Отчет ЕАГ о взаимной оценки по ПОД\ФТ Республики Узбекистан: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/ME/202010.pdf;

- 4-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2015:https://eurasiangroup.org/files/Mutual%20Evaluation/FR_2015_3_rev_2_rus.pdf

- 5-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга - 2016:https://eurasiangroup.org/files/Mutual%20Evaluation/FR_2016_1_rev_1_rus.pdf

2. Официальный сайт Базельского института управления:
<https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2020>

3. Официальный сайт Базельского института управления:
https://baselgovernance.org/sites/default/files/202007/basel_aml_index_2020_web.pdf

4. Официальный сайт «Трансперенси Интернешнл – Р»:
<https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korrupsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korrupsii-2020-30-ballov-i-129-mesto.html>

5. Информационно-новостной сайт Узбекистана NUZ:
<https://nuz.uz/obschestvo/44665-uzbekistan-vnov-uluchshil-svoi-pozicii-v-globalnom-reytinge-terroristicheskikh-ugroz.html>

6. Новостной канал UPL: <https://upl.uz/policy/18528-news.html>

7. Биржевой портал Узбекистана Take-profit.org: <https://take-profit.org/statistics/corruption-index/uzbekistan>.

8. Информационно-новостной сайт Узбекистана Kun.uz:
<https://beta.kun.uz/ru/news/2020/11/14/uzbekistan-zanyal-43-mesto-v-reytinge-borby-s-otmyvaniyem-deneg>.